

В заключении необходимо отметить, что митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, о деятельности которого мы рассказали лишь в общих чертах (в надежде, что к данной теме мы будем еще не раз возвращаться), оставил неизгладимый след в истории формирования молдавской церкви, которая сохранила при нем свою автономность и роль в историческом и культурном развитии бессарабского региона.

Частина А.П.

Аспирант, научный сотрудник

Центр Искусствоведения, Институт культурного наследия Академии наук (Кишинев)

**РОЛЬ АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИЯ СУЛИМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА И КОЛОКОЛЬНИ В КИШИНЕВЕ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX ст.**

Еще в 1813 г., при Российском императоре Александре I, была открыта Кишиневская епархия. Первым архиепископом стал Молдавско-Валахийский митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони¹. Именно Бэнулеску-Бодони стоял у истоков строительства главного храма г. Кишинева в начале XIX в. Переписка о постройке кафедрального собора продолжалась более 10 лет, начиная с 1817 г.

Мысль о строительстве храма Рождества Христова, как и успешное выполнение этого, принадлежит архиепископу Димитрию Сулиме. Дворянского происхождения, он родился в 1772 г. в Харьковской губ. с наречением св. имени Даниил. В 1795 г. окончил Полтавскую семинарию, в которой Сулима начал работать учителем поэзии и риторики. В 1797 г., после принятия сана священника, продолжил работу в Полтаве. В 1800 г. стал протоиереем, а в 1806 г. был “перемещен в г. Николаев, в Адмиралтейский собор, с возложением на него должностей: законоучителя и профессора логики и красноречия”². Слава и известность об одаренном протоиерее Данииле дошла до управляющего в то время духовными делами Молдавии и Валахии. По ходатайству Высокопреосвященного Экзарха Митрополита Гавриила, в 1811 г. Сулима был вызван в Яссы “для испытания на практике умения и искусства в делопроизводстве”³. Затем протоиерей Сулима, став викарным епископом, был пострижен в монашество и “принял иноческий чин с именем Димитрия в Голианском монастыре”⁴. После 1812 г. преосвященный Димитрий, епископ Бендерский и Аккерманский стал архиепископом Кишиневским и ближайшим помощником митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. С 1821 г. он управлял Бессарабской епархией в качестве архиепископа Кишиневского и Хотинского в течении 33 лет, став после смерти митрополита Гавриила его главным преемником, строго соблюдая церковные законы и являясь образцом “самого заботливого отца и истинного Святителя Божия”⁵.

До устройства кафедрального собора была Архангело-Михайловская церковь или старый собор. Но эта церковь находилась в старой части города, в неудобном месте для торжественных служб и не могла отвечать всем требованиям собора. Поэтому архиепископ Дмитрий в отношении от 16 января 1818 г. Новороссийскому и Бессарабскому Генерал-губернатору “просил Кня-

¹ Гавриил Банулеску-Бодони, экзарх Молдо-Влахийский (1808–1812 гг.) и Митрополит Кишиневский (1813–1821 гг). Исследование Авксентия Стадницкого. – Кишинев. – С. 1.

² Кишиневские Епархиальные ведомости. – Кишинев, 1867. – № 1. – С. 8.

³ Там же. – С. 9.

⁴ Там же. – С. 10.

⁵ Там же. – С. 3

зя исходатайствовать высочайшее разрешение на устройство соборного трехпрестольного храма с посвящением главного придела во имя Рождества Христова”¹.

История строительства ансамбля кафедрального собора с колокольной достаточно подробно представлена в документах Национального архива республики Молдова. Так, в архивном фонде Бессарабского Верховного совета, в деле об ассигновании денег на строительство в 1827–1828 гг. в Представлении Бессарабского областного Правительства сообщается, что “...Г. Полномочный Наместник Бессарабской области на предварительном совещании с Преосвященным Кишиневским Архиепископом Димитрием, признав необходимость устроить в г. Кишиневе соборную церковь, во время пребывания своего, из С.-Петербурга, пригласил Профессора архитектуры Императорской академии художеств Мельникова составить планы и фасады для таковой церкви с колокольною”².

Таким образом, граф Михаил Воронцов, ставший в 1828 г. генерал-губернатором Новороссийского и Бессарабского краев, настоял на том, чтобы проект собора заказали столичному архитектору Аврааму Мельникову. Рождественский собор с колокольной в Кишиневе – одно из лучших творений этого зодчего периода классицизма первой половины XIX в.

В Государственном архиве Одессы и Одесской области также хранятся ценные дела о строительстве соборной церкви в г. Кишиневе за период с 1826–1835 гг.³ В них имеются важные документы, содержащие сведения об этапах строительства собора и колокольни. “По рассмотрении кондиций, архиепископ сделал следующие замечания, в которых выразил глубокое понимание строительного дела: 1) фундамент для соборного храма вырыт не в два аршина, а такой который равнялся бы шестой части высоты здания и положить в основании, если окажется сырость, дубовые осмоленные лежни. Этого требует прочность постройки; 2) колонны кругом храма устроить с выемками; 3) пол в храме выстлать плитами из сорокского камня, а не кирпича. Кирпич мягок, от хождения будет вытираться в пыль, падая на иконы, будет затемнять их и портить живопись”⁴. Также в смете на построение соборной церкви, составленной 5 апреля 1834 г., было сказано: “кресты, и все железные поделки, должны быть выкрашены приличными масляными красками”⁵. Все эти замечания Строительный комитет принял во внимание. 11 мая 1830 г. состоялась закладка собора. Место, выбранное для строительства, было сырым. Поэтому глубину фундамента увеличили с 2 до 5 м. Цокольная часть стен, как и фундамент, были выложены из местного дикого камня. В первый же год были закончены фундаменты. Кладка стен шла быстро. Уже на следующий год они были возведены до барабана купола. В 1832 г. закончена кладка стен и сводов и возведен барабан купола. Крыша и купол собора были выкрашены в зеленый цвет. Снаружи и внутри здание было оштукатурено, побелено и приобрело классическую желто-белую окраску. “Нижний объем здания в Кишиневе почти буквально, но в несколько увеличенном виде повторяет нижний ярус Никольской церкви, а барабан и шлемовидный купол с фонариком близки к аналогичным частям проектов Исаакиевского собора”⁶.

План постройки – симметричен, и это было оправдано благодаря расположению на открытом месте. “Такой же конструктивной ясностью, близкой к лапидарности, отличалась и четырехъярусная колокольная. Она поставлена на оси собора восток-запад с удалением от здания на 40 м. Проемы звонниц имеют полуциркульные завершения во втором и четвертом ярусах, а в третьем – прямоугольный проем, оформленный пилястрами с ионическими капителями”⁷.

Внутреннее пространство кишиневского Рождественского собора отличалось строгостью архитектурного решения. По предложению графа Воронцова для украшения соборного храма в 1834 г. художник Ковшаров составил чертежи и смету на живописные и иконописные работы. “Ему же Ковшарову и поручено было украсить соборный храм иконостасом и живописью”⁸.

¹ Кишиневские Епархиальные ведомости. – Кишинев, 1889. – № 19. – С. 805-806.

² НАРМ. – Ф. 3. – Оп. 1. – Д. 1170. – Л. 4.

³ ГАОО. – Ф. 1. – Оп. 214. – Д. 12. – Л. 36-50.

⁴ Кишиневские Епархиальные ведомости. – Кишинев, 1889. – № 19. – С. 808.

⁵ НАРМ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 1897.

⁶ Тубли М.П. Авраам Мельников. – Л., 1980. – С. 81.

⁷ Там же. – С. 82-83.

⁸ Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 809.

Преосвященный Дмитрий, архиепископ Кишиневский и Хотинский “нашел черты иконостаса довольно приличными, сообщил только нужные к оному примечания”¹. Стены соборного храма были украшены “по мысли архиепископа изображением священно-исторических событий”², которые служили величайшим доказательством Божественности Иисуса Христа.

12 июля 1835 г. соборный храм и колокольня были завершены. кафедральному протоиерею Исидору Гербановскому было поручено принять эти здания в духовное ведомство. “Он отнесся к делу разумно и внимательно, и тогда только принял, когда сделано было все, что не доставало, – приделаны к дверям замки, к окнам крючки, приделана труба для прохода дыма от кафельной жаровни, а на колокольне поставлены брусья для колоколов”³. “15 октября 1836 года при самом многочисленном стечении народа, которое когда-либо видно было в областном городе Бессарабии”⁴ собор был торжественно освящен. 21 октября 1836 г. в Кишиневской градской думе слушали предписание о необходимости пригласить мастера Игната Иванова “для снятия колоколов с колокольни церкви, состоящей при Архиерейском доме и поднятии оных на таковую при вновь выстроенном соборе”⁵.

“Архиепископ Димитрий, начавший постройку кафедрального собора, заботился и о том, чтобы необходимое для общественного богослужения было приготовлено ко времени окончания постройкою собора или вскоре после оной”⁶. Не малую заботу для него составило приобретение новых колоколов. Еще в 1833 г. архиепископ Димитрий ходатайствовал перед Новороссийским и Бессарабским генерал-губернатором Михаилом Воронцовым об отпуске меди для отлития колоколов из старых турецких орудий.

В 1837 г. отлить колокола пригласили мещанина Киевской губ., литейных и колокольных дел мастера, Василия Лосенко. Первоначально из 1000 пудов меди было вылито три прекрасных колокола: великан – весом в 400 пудов, второй колокол – в 200 пудов, третий – в 100 пудов, а позже – четвертый – в 50, и самый маленький, – в 25 пудов. На колоколах отлили такие слова: “от щедрот Императора Николая I 1838 г.”, а по краям – “для Кишиневского Кафедрального Собора”⁷.

Военное ведомство разработало наиболее удобный маршрут транспортировки необычного груза в Бессарабию. Когда же на специальных подводах колокола были доставлены в город, выяснилось, что проемы окон звонницы собора слишком узки для колокола-великана. 25 июня 1839 г. архиепископ Димитрий писал: “Колокола двухсотпудовый и стопудовый войдут в колокольню, один из четырехсот пудов не войдет туда”⁸. Именно тогда и родилась идея построить триумфальную арку или святые врата как символ победы России над Турцией.

По проекту архитектора Луки Заушкевича, это квадратное по форме сооружение, высотой 13 м, из тесаного белого камня, разделенное на два яруса. Нижний уровень состоит из двусторонних пешеходных проходов и четырех пилонов, оформленных в коринфском стиле на пьедесталах. Верхний, второй уровень, декорирован в классическом стиле. 3 августа 1839 г. на еще строившейся арке был поднят и укреплен колокол, а во фронтон вмонтировали куранты. “Да устроятся колокола сим усердием Вашим, Милостливый государь, и да возвещают родом грядущим победы и величие богом, превознесенного Монарха Всероссийского и попечение Вашего Превосходительства о благе Бессарабии”⁹, – писал архиепископ Димитрий 27 декабря 1837 г., который именно здесь у стен кафедрального собора 4 августа 1844 г. нашел свое последнее пристанище, прослужив церкви верой и правдой более 33 лет.

Сегодня многие жители и гости столицы Молдовы посещают кафедральный собор. Доносится звон из вновь отстроенной колокольни. При этом весь комплекс кафедрального собора Рождества Христова является не только украшением Кишинева и символом веры, но и важным архитектурным памятником, без которого просто невозможно представить историю этого города.

¹ НАРМ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 1897. – Л. 54-54об.

² Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 809.

³ Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 808.

⁴ Там же. – 1869. – № 14. – С. 385.

⁵ НАРМ. – Ф. 75. – Оп. 1. – Д. 725. – Л. 1-1об.

⁶ Тубли М.П. Авраам Мельников... С. 83.

⁷ Кишиневские Епархиальные ведомости... – С. 812.

⁸ НАРМ. – Ф. 2. – Оп. 1. – Д. 2698. – Л. 49.

⁹ Там же. – Л. 5.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	28
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Манолє Брїхунєц, протоієрей</i>	Роль митрополита Гавриїла (Бэнулєску-Бодони) в становленні церкви Молдови в началє XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архієпископа Димитрія (Сулими) в строительствє кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопрєсвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Прєловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сєнченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011